

VII EIEMAT

Escola de Inverno de Educação
Matemática

I EIEF

Escola de Inverno de Ensino
de Física

*Educação Matemática e Ensino de Física: desafios atuais
na formação de professores.*

23 a 28 de agosto de 2021

ISSN 2316-7785

**CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE UM EXPERIMENTO COM ANALOGIA À LEI DE
BOYLE: UMA PROPOSTA DE FERRAMENTA DE ENSINO PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL**

Gustavo Lira do Nascimento
Universidade Federal de Pernambuco
gustavolira977@gmail.com

Thaize de Lima da Silva
Universidade Federal de Pernambuco
thaizedelima@hotmail.com

Eixo temático: Ensino/ Aprendizagem/ Avaliação em Física

Modalidade: Relato de Experiência

Categoria: Acadêmico de Graduação

Resumo

A inclusão é um tema muito discutido na atualidade. Entre outras deficiências, a visual é uma das mais presentes no cotidiano escolar. E para que um aluno cego, ou com baixa visão tenha um bom aprendizado, a escola, juntamente com a família, deve se envolver no processo de inclusão. Além disso, as práticas educacionais do professor são fundamentais para tal tarefa, pois têm capacidade de estimular os alunos respeitando suas necessidades e limitações. Tratando-se especificamente do Ensino de Física, o uso de experimentos pode ser um exemplo de como as práticas docentes podem ser feitas visando às características dos alunos, já que experimentos auxiliam muito no aprendizado. Dito isso, esse trabalho relata a construção e aplicação de um experimento visando apresentar a Lei de Boyle com analogia, com o intuito de criar uma ferramenta educacional para alunos com deficiência visual, por meio de um experimento de baixo custo e confecção.

Palavras-chave: Inclusão para deficientes visuais; Lei de Boyle; Analogia.

Introdução

O processo de inclusão de alunos com necessidades especiais na escola regular traz a dura realidade da falta de preparação da mesma para receber alunos com deficiência. Tratando exclusivamente da deficiência visual, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, registrou que há 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no país, entre cegos e pessoas com visão baixa. Por isso, as escolas brasileiras devem ter uma maior preparação para que essas pessoas tenham oportunidades iguais de aprendizado, visto que a forma de percepção delas é diferente se comparada a de pessoas sem deficiência visual.

A educação denominada inclusiva “requer um processo de transformação da escola, tanto no aspecto físico como no didático-pedagógico, para que os educandos possam ter acesso e oportunidade educativa compatível com suas diferenças pessoais” (MITTLER, 2003, p.05). Esse pensamento mostra que o professor deve buscar novas formas de abordar determinados conteúdos, pois enquanto a maioria dos alunos usa a visão como meio de comunicação e aprendizado, o deficiente visual não tem essa ferramenta. Por isso, cabe ao docente buscar conhecer qual o sentido do corpo mais condizente se deve abranger para se ensinar aos alunos com deficiência.

A única limitação do deficiente visual é exatamente a visão, o que não impede de ele desenvolver outras potencialidades e não se deve resumir o indivíduo a essa perda sensorial (CUNHA e ENUMO, 2003). Isso deve estar claro ao professor, familiares e demais colegas, pois com as adaptações didáticas necessárias, o aluno cego pode ter um aprendizado eficaz. As adaptações podem ainda ocorrer não apenas para alunos cegos, mas para todos, pois em uma sala de aula inclusiva, o professor deve ofertar mecanismos de aprendizado iguais para todos. Assim, o aprendizado é proporcionado, trazendo, também, benefícios comunicacionais, sociais e cognitivos a todos.

Tratando-se, em específico, do Ensino de Física, Camargo (2012) fala que o uso da experimentação como ferramenta facilita o aprendizado na sala de aula. Além disso, Barbosa-Lima, Catarino e Tato (2016), falam sobre a atenção que o professor deve ter quanto aos modos de materialização da linguagem. Os autores reforçam que ao se trazer experimentos para sala de aula como recurso didático, ele deve estar adaptado para os

alunos com deficiência visual. Ou seja, a percepção necessária para entender aquele experimento não deve ser apenas a do enxergar, deve ser, principalmente, a do sentir.

Tendo como suporte essa ideia e sabendo que a Termodinâmica é o ramo da Física mais fundamentada em experimentações, assim como Nussenzeig (2014) fala, escolheu-se a Lei de Boyle para se trabalhar uma metodologia de experimento com analogia que pode ser aplicada para estudantes com deficiência visual.

Ainda segundo Nussenzeig (2014), a Lei de Boyle é uma das três leis que os gases ideais obedecem. Além dela, os gases ideais também são regidos pela Lei de Gay-Lussac e a Lei de Charles. Essas leis são formuladas segundo o comportamento de três grandezas que descrevem as propriedades dos gases: o volume, a pressão e a temperatura absoluta.

Para entender a Lei de Boyle, considere um recipiente com tampa móvel que contém certa quantidade de gás (pistão). Aplica-se uma força sobre essa tampa lentamente, para não se alterar a temperatura do gás. Após isso, observa-se um aumento de pressão (P) além de uma diminuição do volume (V) do gás, ou seja, quando a transformação é isotérmica, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Matematicamente, esta Lei é expressa assim:

$$P = k V$$

onde “ k ” é uma constante que depende da temperatura, da massa e da natureza do gás.

Com base nas fundamentações apresentadas acima e com a necessidade de se buscar maneiras de incluir o aluno com deficiência no contexto escolar, em especial, nas aulas de Física, buscou-se fazer e aplicar um experimento com analogia que trabalhasse o conceito da Lei de Boyle, e também fosse acessível aos alunos com deficiência visual, mas que também pudesse ser aplicado com quaisquer outros alunos. Ou seja, esse trabalho relata a construção e aplicação de uma ferramenta educacional para alunos com deficiência visual, para servir de manual para os leitores que se interessem pela reprodução dessa ferramenta, além de buscar estimulá-los a criar outras ferramentas e metodologias que incluam os alunos com deficiência no ambiente escolar e promovam-lhes o aprendizado da melhor maneira possível.

Construção do experimento

A ideia do experimento foi pensada para trazer algo simples, barato e que oferecesse uma analogia consistente para alunos com deficiência visual, assim como Barbosa-Lima, Catarino e Tato (2016) indicam como uma forma de melhorar o aprendizado deles. A ideia de se construir um pistão com uma de suas paredes feitas de elástico, parte da premissa de que, nas aulas, comumente se vê representações com pistões desenhados no quadro negro ou até mesmo em slides. Mas isso, apesar de agregar um bom ensino do assunto, é uma forma um pouco ultrapassada e pobre de metodologia. Por isso, foi pensado em trazer uma representação onde os alunos com deficiência visual pudessem manipular com suas próprias mãos.

Com isso, para construir o cilindro do pistão, foi usado um pedaço de cano de PVC de 100mm de espessura, com 20cm de comprimento, junto com um tampão também de 100mm. Para a haste de apoio do pistão, foi usado um pedaço de cano de PVC de 0,5 polegada de espessura com 12cm de comprimento, junto com um tê, também de 0,5 polegada de espessura. Para fazer a borracha interna do pistão, foi usado emborrachado com 1cm de espessura. Para representar as moléculas de gás dentro do pistão, usou-se 25 bolinhas de isopor com 2cm de diâmetro. A parede elástica foi construída com plástico de bexiga de festa, e, para prendê-la no PVC, foi usado fita adesiva.

O tampão foi colocado no pedaço de cano de 100mm com o auxílio de cola de cano. Após isso, foi feito um furo no meio do tampão, para a passagem do cano mais fino.

Figura 1 – Cano de PVC com tampão furado.

Fonte: autoral, 2021.

Para que a haste do pistão não ficasse sem apoio para quem fosse manipulá-lo, foi colado um tê, aumentando a área onde a mão poderia ser colocada para manipular o pistão, facilitando, assim, o seu manuseio.

Figura 2 – Haste do pistão com apoio

Fonte: autoral, 2021.

Para fixar a borracha que fica dentro do pistão na haste, foi utilizado cola e pequenos pedaços de ferro para aumentar a aderência entre o cano e o emborrachado.

Figura 3 - Haste do pistão com pedaços de ferro para dar sustentação a borracha

Fonte: autoral, 2021.

Para unir a haste com emborrachado, foi intercalado um pedaço de emborrachado seguido de um pedaço de ferro. Entre as camadas de emborrachado, foi colocado cola (comumente chamada de ‘cola de sapateiro’) para aumentar a resistência do conjunto.

Figura 4 – Haste recebendo os pedaços de emborrachado

Fonte: autoral, 2021.

Figura 5 – Haste do pistão finalizada

Fonte: autoral, 2021.

Após isso, a haste foi introduzida no cilindro do pistão e foram despejadas todas as bolinhas de isopor nele. As bolinhas não foram suficientes para encher o cilindro, mas isso foi proposital, pois, se ele ficasse completamente cheio com bolinhas, quando a haste fosse empurrada para dentro do pistão, haveria pouquíssimo espaço para ela se movimentar.

Figura 6 – bolinhas de isopor no pistão

Fonte: autoral, 2021.

Para finalizar a construção, o plástico da bexiga foi colocado e preso por fita adesiva. Na imagem abaixo, é possível observar o pistão no estado inicial, com a borracha no fundo do pistão, sem exercer força alguma nas bolinhas de isopor. A parede elástica encontra-se praticamente sem nenhuma protuberância e isso era o que se desejava nesse caso.

Figura 7 – Elástico da bexiga fixado no PVC com fita adesiva

Fonte: autoral, 2021.

Quando a haste é empurrada, as bolinhas de isopor são empurradas em direção a parede elástica. Essa, por sua vez, começa a mostrar várias protuberâncias causadas pelas bolinhas.

Figura 8 – Parede elástica com protuberâncias causadas pelas bolinhas de isopor

Fonte: autoral, 2021.

Aplicação experimental

O experimento não foi apresentado a nenhuma pessoa com deficiência visual, por ter sido elaborado com o caráter de proposta e pela baixa quantidade de pessoas assim na Universidade onde ele foi aplicado. Para suprir essa necessidade, o experimento foi testado com 24 pessoas sem deficiência visual no segundo semestre de 2019. Estas pessoas não tinham visto o pistão anteriormente e todas elas tinham um conhecimento prévio básico sobre Termodinâmica. Essa breve pesquisa foi feita na Universidade Federal de Pernambuco – Campus Agreste (localizada em Caruaru – PE), com pessoas de diversos cursos, classes sociais e idades.

Essas condições, apesar de não condizerem com a realidade da situação das pessoas com deficiência visual, simulam de tal forma que reflete, consideravelmente bem, os resultados que se espera ter quando o experimento for aplicado com pessoas com deficiência visual.

Na aplicação do experimento, inicialmente, foram convidadas algumas pessoas em um dos corredores mais movimentados do Campus. Elas eram abordadas e informadas do procedimento e de que não haveria registro por foto nem gravação. Foram escolhidos

voluntários que tivessem um prévio conhecimento sobre Termodinâmica e, após isso, individualmente, cada voluntário foi levado para uma sala próxima para que outras pessoas não vissem o experimento e criassem algum tipo de viés nas suas respostas.

Já dentro da sala, foi pedido para essas pessoas fecharem os olhos e colocassem a mão sobre a parede elástica. A ideia do pistão foi apresentada a cada uma delas, e, após isso, a haste do pistão era empurrada e as protuberâncias causadas pelas bolinhas de isopor começavam a aparecer. Dessas 24 pessoas, 22 falaram que a diminuição do volume empurrava as bolinhas de isopor causando uma força maior na parede elástica. Algumas pessoas explicaram com mais aprofundamento do que outras, mas a linha de raciocínio delas era praticamente a descrita acima. As duas pessoas que não responderam com essa mesma linha de raciocínio, não souberam argumentar muito bem, pois, segundo palavras das mesmas, não se lembravam desses conceitos. Após isso, já com os olhos abertos, havia uma breve explicação do fenômeno para cada uma das 24 pessoas.

Discussão dos resultados

Como foi falado, pressão, volume e temperatura estão relacionadas. Porém, existem diferentes casos onde essas relações acontecem. A relação proposta com essa analogia do experimento é quando a temperatura é constante, ou seja, uma transformação isotérmica. As demais transformações são: isobárica (pressão constante) e isovolumétrica (volume constante). Esses dois casos não podem ser trabalhados com a analogia proposta no experimento, pois não seria possível manter constante a pressão, nem mesmo o volume.

Porém, segundo Nussenzveig (2014), a lei de Boyle mostra uma importante relação que diz que, se em um sistema fechado repleto de gás ideal, o volume é diminuído, a pressão exercida por aquele gás irá aumentar. Isso ocorre pelo fato de as moléculas do gás terem menos espaço para se agruparem e, com isso, começam a exercer uma força maior nas paredes internas do pistão. Por sua vez, essa força é exercida em espaços cada vez menores, por conta da diminuição do volume, e isso causa um aumento da pressão.

Como já foi dito, a analogia proposta nesse experimento não proporciona uma verificação do aumento da temperatura desse sistema. Mesmo que o pistão construído fosse totalmente fechado com parede rígidas, que também não permitissem troca de calor com o meio externo e houvesse um mecanismo para medir a temperatura do gás dentro dele, esse

aumento seria muito pequeno, pois o volume de gás existente dentro do pistão não é tão grande. Mas, como o objetivo é a construção de uma analogia que permita ser sentida através do tato, ela pode ser explicada e detalhada durante a aula para um aluno com deficiência visual.

Quando a pesquisa com as pessoas foi terminada, foi possível concluir que a analogia era entendida, desde que houvesse um conhecimento prévio. Como havia pessoas de diversas idades, sexo, escolaridade, lugares, etc., os resultados são satisfatórios, pois são abrangentes aos diversos públicos. Isso mostra que a aplicação de metodologias mais abrangentes, tanto para as limitações físicas, psicológicas, ou de Ensino, trazem um melhor entendimento sobre o assunto em que se trabalha, assim como Camargo (2012) e Barbosa-Lima, Catarino e Tato (2016) falam.

Conclusões

É notável que pessoas com deficiência visual têm dificuldades de serem inseridas no aprendizado escolar, mas, quando se fala em experimentos, isso se torna ainda mais explícito. A importância de se ter metodologias e ferramentas que abranjam todas as particularidades que possam existir em uma sala de aula, é algo necessário para haver uma modernização no Ensino de Física. Por mais que seja difícil se trabalhar com experimentos no cotidiano escolar, a busca por trazer versões destes experimentos que permitam pessoas com deficiências terem, ao menos, uma noção do seu funcionamento, é um gesto de humanidade, além de ser uma forma de se ensinar muito eficaz e abrangente.

Com a breve pesquisa feita com as pessoas, também foi possível observar o desconforto que elas têm quando são lhes retiradas algo tão comum como a visão. Muitas delas, quando fechavam os olhos, ficavam sem noção de espaço, ou demoravam em dar as suas conclusões. Muitas afirmavam que a relação só era bem construída quando elas abriam os olhos e viam as bolinhas de isopor empurrando a parede elástica. Porém, para as pessoas com deficiência visual, apenas o toque é a forma de ler o mundo. A sensação que o tato oferece ao corpo humano serve como os olhos dessas pessoas. Por isso, foi buscado nesse experimento, trazer algo que fosse tangível e entendível para elas.

Algo que também foi notado, é que esse experimento também pode ser usado em salas de aula que não tenham nenhuma pessoa com deficiência visual. Portanto, o

experimento, além de criar uma ferramenta social para incluir pessoas com deficiência visual e ensinarem a elas de forma prática a Lei de Boyle, tem uma função educacional de permitir que o conhecimento seja possibilitado também para quaisquer outros alunos.

Referências

BARBOSA-LIMA, M. C. A.; CATARINO, G. F. C.; TATO, A. L. REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE FÍSICA PARA DEFICIENTES VISUAIS. **Revista Ciência em Tela**, Rio de Janeiro – RJ, v. 9, n. 1, p. 1-11, jan/jun, 2016.

CAMARGO, E. P. **Saberes docentes para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de Física**. São Paulo: Editora Unesp, 2012.

CARVALHO, F. C. A. **A inclusão do aluno com deficiência visual ao ensino regular e o uso das ferramentas pedagógicas**. Monografia (Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão). Universidade de Brasília, Brasília – DF, 2011.

CUNHA, A. C. B.; ENUMO, S. R. F. Desenvolvimento da criança com deficiência visual (dv) e interação mãe-criança: algumas considerações. **Revista Psicologia, Saúde e Doenças**, Lisboa – Portugal, v. 4, n. 1, p. 33-46, 2003.

MITTLER, P. **Educação Inclusiva: contextos sociais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica 2: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor**. Ed. 5. São Paulo: Blucher, 2014.

APÊNDICES

Figura 9 – Pistão finalizado

Fonte: autoral, 2021.